

Interakcia medzi lesným hospodárstvom a živočíšnou výrobou

www.af4eu.eu

Ovce a kozy pasúce sa v uličkách topoľového hája v oblasti Vega de Granada.

Obnova lesníckych postupov v oblasti Vega de Granada umožňuje zlepšiť systémy produkcie topoľov pre drevo a zároveň poskytuje cenný zdroj pre chov hospodárskych zvierat. Toto hospodárenie založené na multifunkčnom prístupe využíva lesné a živočíšne zdroje vyváženým spôsobom, čím sa maximalizujú sociálne, environmentálne a hospodárske prínosy. Prevádzkovatelia ťažby dreva nemajú stáda, ktoré by mohli vykonávať túto službu čistenia a správy zeleného krytu. To je dôvod, prečo sa chovateľ hospodárskych zvierat využíva, pretože jeho činnosť je založená na poskytovaní tejto služby kontroly kríkov a lesných zvyškov a využívania pasienkov. Kľúčom k tomuto manažmentu sú: prispôbenie zvierat tomuto typu pastvy, ich výcvik, dĺžka pobytu zvierat na každom pozemku a miera chovu. Čo sa týka druhu zvierat, použilo sa zmiešané stádo 300 oviec na mäso a 400 kôz na mlieko, obe zmiešané plemená. Táto zmes zvierat je veľmi zaujímavá, a to nielen kvôli diverzifikácii ekonomickej činnosti, ktorá je s ňou spojená, ale aj kvôli správaniu zvierat pri pasení. Farmár v tejto štúdii spása plochu 200 ha topoľových hájov patriacich dvom rôznym majiteľom. Manažment zvierat v topoľovom háji minimalizuje možné poškodenie stromov, jedným z kľúčov je nepretržitý pohyb zvierat, zabránenie nadmernej konzumácii lignifikovaných materiálov a nepretržitá dostupnosť trávy na zemi, čo zaisťuje, že zvieratá nemajú záujem o kôru stromov. Väčšina krmiva pre stádo pochádza zo zeleného krytu pod topoľmi, ktorý je nevyhnutný pre ekonomiku farmy. Celé stádo sa spása po celý rok, čím sa minimalizujú náklady na krmivo. Hoci nedostáva žiadnu odmenu za správu topoľovej zelenej pokrývky, nevznikajú mu ani žiadne náklady, čo umožňuje systému byť ziskový. Integrácia lesného hospodárstva a chovu hospodárskych zvierat vo všeobecnosti prináša viaceré environmentálne, hospodárske a sociálne výhody, ochranu pôdy a zlepšenie kvality pasienkov, čo viedlo k zvýšeniu biodiverzity samotných topoľových hájov.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agentúra pre riadenie poľnohospodárstva a
rybolovu v Andalúzii

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.